

ӘОЖ 001.891.53

**ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН
ХИМИЯ БОЙЫНША ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
МҮМКІНДІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ**

РЫСЖАНОВА ЭЛЬМИРА ЖЕҢІСҚЫЗЫ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті
7М01506-Химия 1 курс магистранты

КАЛИМАНОВА ДАНАГУЛ ЖАСКАЙРАТОВНА

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті б.ғ.к., қауымдастырылған профессор

МЕДЕТОВА АЖАР БОЛАТҚЫЗЫ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, магистр, оқытушы

Түйіндеме: Мақалада жалпы білім беретін мектептерде химия пәні бойынша зертханалық жұмыстарды тиімді ұйымдастыру арқылы оқушылардың зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыру мүмкіндіктері қарастырылады. Зертханалық жұмыстардың оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудағы, ғылыми ойлауын дамытудағы рөлі айқындалып, зерттеу бағытындағы тапсырмаларды қолданудың педагогикалық шарттары талданады. Сонымен қатар зертханалық жұмыстарды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық түрлері сипатталып, оларды оқу үдерісінде қолданудың әдістемелік ерекшеліктері ұсынылады. Мақала нәтижелері химия пәні мұғалімдеріне зертханалық жұмыстар арқылы оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуда әдістемелік көмек ретінде пайдалануға бағытталған.

Кілт сөздер: зертханалық жұмыс, инновациялар, сыни ойлау, мультимедия, оқушылардың мотивациясы, шығармашылық қабілеттері, құзыреттіліктері.

Аннотация: В статье рассматриваются возможности формирования исследовательских компетенций учащихся общеобразовательных школ посредством эффективной организации лабораторных работ по химии. Раскрывается роль лабораторных работ в повышении познавательной активности учащихся и развитии их научного мышления, анализируются педагогические условия применения заданий исследовательского характера. Также характеризуются традиционные и инновационные формы организации лабораторных работ и представлены методические особенности их использования в образовательном процессе. Результаты исследования могут быть использованы учителями химии в качестве методической основы для развития исследовательских навыков учащихся посредством лабораторных работ.

Ключевые слова: лабораторная работа, иновации, критическое мышление, мультимедия, мотивация учащихся, творческие способности, компетенции.

Abstract: The article examines the possibilities of developing students' research competencies in general secondary schools through the effective organization of chemistry laboratory work. The role of laboratory activities in enhancing students' cognitive engagement and developing scientific thinking is highlighted, and the pedagogical conditions for implementing research-oriented tasks are analyzed. In addition, traditional and innovative forms of organizing laboratory work are described, and methodological features of their application in the educational process are presented. The results of the study can be used by chemistry teachers as methodological support for developing students' research skills through laboratory work.

Keywords: research laboratory work, innovations, critical thinking, multimedia, student motivation, creativity, competencies.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың тек пәндік білімді меңгеруі ғана емес, сонымен қатар олардың зерттеу, талдау, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту басты міндеттердің бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту үдерісі құзыреттілікке бағытталған тәсіл негізінде жүзеге асырылуда. Осы тұрғыда оқушылардың зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастырудың маңызы арта түсуде.

Құзыреттілікке негізделген білім беру білім алушының білім, білік, дағдысын өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана алу қабілетін қалыптастыруды мақсат етеді. Солардың ішінде зерттеу құзыреттілігі оқушының интеллектуалдық дамуының жоғары деңгейін көрсететін маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады.

Осы мақалада химия пәні бойынша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру арқылы оқушылардың зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастырудың мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылады.

1. Зерттеу құзыреттілігі ұғымының теориялық негіздері

Қазіргі педагогика ғылымында білім беру нәтижелері білім, білік және дағдылар жиынтығымен ғана шектелмей, тұлғаның өмірлік және кәсіби жағдаяттарда әрекет ету қабілетімен өлшенеді. Осы тұрғыдан алғанда, құзыреттілікке негізделген білім беру тұжырымдамасы білім алушының жеке тұлғалық дамуын, оның әлеуметтік және танымдық белсенділігін арттыруды көздейді. Бұл тұжырымдама аясында зерттеу құзыреттілігі оқушының оқу-танымдық әрекетінің маңызды көрсеткіші ретінде қарастырылады.[1]

Зерттеу құзыреттілігі – оқушының ғылыми сипаттағы мәселелерді түсінуі, оларды өздігінен талдауы және шешу жолдарын іздестіру қабілеттерінің жиынтығы. Бұл құзыреттілік оқушылардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, олардың танымдық дербестігін дамытуға бағытталған. Зерттеу құзыреттілігі тек ғылыми білімді меңгеруді ғана емес, сонымен қатар зерттеу әдістерін игеру, эксперимент жүргізу, алынған нәтижелерді өңдеу және қорытынды жасау сияқты күрделі әрекеттерді қамтиды.

Педагогикалық зерттеулерде зерттеу құзыреттілігі көпқұрамды құрылым ретінде қарастырылады. Оның құрамына мотивациялық, мазмұндық, іс-әрекеттік және рефлексиялық компоненттер кіреді. Мотивациялық компонент оқушының зерттеуге деген қызығушылығын, танымдық қажеттілігін және ғылыми ізденіске деген оң көзқарасын сипаттайды. Бұл компоненттің қалыптасуы оқушының оқу әрекетіне белсенді қатысуына негіз болады.[2]

Мазмұндық компонент ғылыми ұғымдар, заңдылықтар, теориялар мен фактілер жүйесін меңгерумен байланысты. Химия пәнінде бұл компонент химиялық заңдар мен ұғымдарды терең түсінуді, олардың өзара байланысын анықтауды қамтиды. Оқушылар теориялық білімді меңгере отырып, оны тәжірибелік жағдайда қолдануға үйренеді.

Іс-әрекеттік компонент зерттеу құзыреттілігінің практикалық негізін құрайды. Ол эксперимент жүргізу, бақылау жасау, өлшеу, салыстыру, деректерді жинақтау және талдау сияқты дағдыларды қамтиды. Химия сабақтарында бұл компонент зертханалық жұмыстар арқылы қалыптасады. Оқушылар зертханалық тәжірибелерді орындау барысында зерттеу әрекетінің негізгі кезеңдерін меңгереді және ғылыми әдістерді қолдануға үйренеді.[3]

Рефлексиялық компонент оқушының өз әрекетін бағалауына, алынған нәтижелерді сараптауына және жіберілген қателіктерді анықтауына мүмкіндік береді. Бұл компонент зерттеу нәтижелеріне сыни көзқараспен қарауды және қорытындыны ғылыми негіздеуді қамтамасыз етеді. Рефлексия оқушылардың өздігінен даму қабілетін арттырып, олардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың тұлғалық қасиеттерінің дамуына да әсер етеді. Атап айтқанда, оқушыларда жауапкершілік, дербестік, табандылық, шығармашылық ойлау және ынтымақтастық дағдылары қалыптасады. Бұл қасиеттер қазіргі қоғамда бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған тұлға қалыптастырудың маңызды алғышарттары болып табылады.[4]

Зерттеу құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі мақсаты оқушылардың ғылыми ойлауын, сыни көзқарасын және революциялық қызмет үшін қажетті зерттеу дағдыларын дамыту болып қала береді. Атап айтқанда, ғылыми-зерттеу жұмыстарына бағытталған зертханалық сабақтар оқушылардың көптеген дағдыларын дамыту мүмкіндігіне ие: ғылыми негізделген сұрақтарды тұжырымдау, гипотезаларды ұсыну және тексеру, эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, деректерді талдау және негізделген қорытындыларды тұжырымдау қабілеті. Оқушылар тәжірибеде эксперименттік зерттеуді меңгеру арқылы теориялық материалды түсінуді тереңдетеді және ғылыми нәтижелерді сыни талдау дағдыларын дамытады.

Зертханалық жұмыстардың білім беру үдерісіндегі басты рөлі – оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру. Эксперимент жүргізу барысында оқушылар химиялық құбылыстарды тікелей бақылап, өздігінен қорытынды жасауға үйренеді. Бұл олардың логикалық ойлауын дамытып, ғылыми пайымдау дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар, зертханалық жұмыстар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу мотивациясын күшейтеді.

Зертханалық жұмыстар барысында оқушылар тек химиялық білім алып қана қоймай, өлшеу жүргізу, құрал-жабдықтармен жұмыс істеу, қауіпсіздік техникасын сақтау сияқты маңызды практикалық дағдыларды меңгереді. Бұл дағдылар олардың болашақ кәсіби қызметінде және күнделікті өмірде де қажет болады. Осылайша, зертханалық жұмыстар химия пәнін оқытуда оқушылардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі құралы болып табылады.[5]

2. Химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың түрлері және олардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастырудағы рөлі

Химия пәнінде қолданылатын зертханалық жұмыстар мазмұны мен мақсатына қарай әртүрлі болып келеді. Бұл жұмыстар оқушылардың дайындық деңгейіне, оқу бағдарламасының талаптарына және сабақтың мақсатына сәйкес ұйымдастырылады. Зертханалық жұмыстардың әрбір түрі оқушылардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруда белгілі бір рөл атқарады.

Оқытуға бағытталған зертханалық жұмыстар жаңа тақырыпты меңгеру кезінде жүргізіледі. Мұндай жұмыстарда оқушылар мұғалімнің нұсқауы бойынша әрекет етіп, химиялық құбылыстарды бақылау арқылы жаңа білім алады. Бұл кезеңде оқушылардың бақылау, сипаттау және қарапайым қорытынды жасау дағдылары қалыптасады.

Бекітуге арналған зертханалық жұмыстар оқушылардың алған білімдерін жүйелеуге және тереңдетуге бағытталған. Бұл жұмыстар барысында оқушылар теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде дәлелдеп, олардың беріктігін қамтамасыз етеді. Практикалық бағыттағы зертханалық жұмыстар оқушылардың дербестігін арттырып, олардың эксперимент жүргізу дағдыларын жетілдіреді.[6]

Зерттеушілік сипаттағы зертханалық жұмыстар оқушылардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруда ерекше маңызға ие. Бұл жұмыстарда оқушылар мәселе қойып, болжам жасайды, эксперимент жоспарын құрады және алынған нәтижелерді талдайды. Мұндай жұмыстар оқушыларды ғылыми зерттеу әдістерімен таныстырып, олардың зерттеушілік мәдениетін қалыптастырады.

3. Зертханалық жұмыстарды ұйымдастырудың педагогикалық шарттары

Зертханалық жұмыстардың тиімділігі оларды ұйымдастырудың педагогикалық шарттарына байланысты. Ең алдымен, зертханалық тапсырмалар оқу бағдарламасының мазмұнына және оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы қажет. Тапсырмалардың біртіндеп күрделенуі оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік береді.[7]

Зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда қауіпсіздік техникасын сақтау негізгі талаптардың бірі болып табылады. Қауіпсіздік ережелерін сақтау оқушылардың денсаулығын қорғап қана қоймай, олардың жауапкершілік пен тәртіпке үйренуіне ықпал етеді. Сонымен

қатар, зертханалық жұмыстарға дейін оқушыларды қажетті теориялық біліммен қамтамасыз ету маңызды.

Проблемалық жағдай туғызу зертханалық жұмыстардың тиімділігін арттырады. Оқушыларға дайын нұсқаулық бермей, оларды өздігінен шешім қабылдауға бағыттау зерттеу құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді. Топтық және жұптық жұмыстарды қолдану оқушылардың өзара ынтымақтастығын арттырып, бірлескен зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастырады.[8]

4. Зертханалық жұмыстар арқылы зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі

Оқушылардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру үшін зертханалық жұмыстарда арнайы әдістемелік тәсілдерді қолдану қажет. Экспериментке дейін оқушыларға зерттеу сұрақтарын қойып, болжам жасату олардың ойлау қабілетін дамытады. Бұл кезең оқушыларды зерттеудің мақсатын түсінуге және нәтижені алдын ала болжауға үйретеді.

Эксперимент жүргізу барысында оқушылардың дербестігін арттыру маңызды. Мұғалім бағыттаушы рөл атқарып, оқушылардың өздігінен әрекет етуіне мүмкіндік жасауы тиіс. Алынған нәтижелерді кесте, диаграмма, график түрінде рәсімдеу оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.[9]

Зерттеу нәтижелерін талқылау және қорытынды жасау кезеңі зерттеу құзыреттілігінің рефлексиялық компонентін дамытады. Оқушылар өз жұмыстарын бағалап, жіберілген қателіктерді анықтайды және ғылыми тұрғыда негізделген қорытынды жасайды. Бұл олардың сыни ойлау қабілетін арттырып, ғылыми тілде сөйлеу дағдыларын қалыптастырады.[10]

Қорытынды

Қорыта айтқанда, химия пәні бойынша зертханалық жұмыстарды мақсатты әрі жүйелі түрде ұйымдастыру оқушылардың зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастырудың тиімді педагогикалық құралы болып табылатыны анықталды. Зертханалық жұмыстар оқу үдерісінде оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен ұштастырып қана қоймай, олардың ғылыми-зерттеушілік әрекетке деген қызығушылығын арттырып, танымдық белсенділігін дамытуға ықпал етеді.

Зертханалық жұмыстарды ұйымдастыруда проблемалық оқыту, жобалық әдіс, топтық және жеке жұмыс формаларын тиімді қолдану оқушылардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастырудың маңызды шарты болып табылады. Сонымен қатар, тәжірибе нәтижелерін талқылау, қорытынды жасау және рефлексия жүргізу оқушылардың өз әрекетін бағалай алуына, ғылыми тұжырым жасауына мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде оқушылардың функционалдық сауаттылығының артуына және алған білімдерін өмірлік жағдайларда қолдана білуіне ықпал етеді.

Қазіргі білім беру талаптарына сәйкес химия сабақтарында зертханалық жұмыстарды тек нұсқаулықты орындаумен шектемей, оларды зерттеушілік және шығармашылық сипатта ұйымдастыру қажет. Мұндай тәсіл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, оларды болашақ кәсіби және ғылыми қызметке даярлаудың тиімді жолы болып табылады.

Химия пәні бойынша зертханалық жұмыстарды ғылыми-әдістемелік тұрғыда дұрыс ұйымдастыру оқушылардың зерттеу құзыреттіліктерін дамытуда маңызды орын алады. Ұсынылған теориялық тұжырымдар мен әдістемелік ұсыныстар химия пәні мұғалімдерінің практикалық қызметінде қолдануға және білім беру үдерісін жетілдіруге негіз бола алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Әбілқасымова А.Е. Құзыреттілікке негізделген білім беру теориясы мен практикасы. – Алматы: Білім, 2018.
2. Аймағамбетова Б.К. Химияны оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 2017.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Педагогика, 2016.
4. Жаңартылған білім мазмұны аясында химия пәнін оқыту әдістемесі. – Нұр-Сұлтан: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2019.
5. Кузнецова Н.Е. Методика обучения химии в школе. – М.: Просвещение, 2018.
6. Құдайбергенова К.С. Құзыреттілікке бағдарланған оқыту технологиясы. – Алматы, 2016.
7. Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М.: Педагогика, 2017.
8. Васильева И. П., Кузнецова О. А. Методика преподавания химии: исследовательский подход. – М.: Просвещение, 2022. – 208 с.
9. Бадмаев Д. Б. Развитие исследовательских компетенций школьников в процессе изучения химии // Педагогика и наука. – 2023. – № 2. – С. 45–52.
10. Брук, Л.Б .; Таунс, М .; Бретц, С.Л. Перспективы преподавателей в отношении лабораторных занятий по химии для студентов: цели и препятствия на пути к успеху .J. Chem. Educ. 2010 , 87 (12), 1416–1424 , DOI: 10.1021/ed900002d